

AVTOMOBIL SHINALARI YEYILISHI NATIJASIDA ATROF-MUHITGA CHIQAIDIGAN ZARRALAR MIQDORI

Karimova Kamola G‘ulomovna

t.f.f.d.PhD

Jizzax politexnika instituti

ORCID: 0000-0001-5035-0525

Email: kamola.karimova1987@gmail.com

Tel: +998 90 264 74 00

Berdiyorova Iroda Shavkatovna

Jizzax politexnika instituti

“Transport vositalari muhandisligi” kafedrasida assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10841305>

Ushbu maqolada avtomobil shinalarining ekologik taʼsirini baholashda ularning toʻliq hayot haydash sharoitlari shinalar yeyilishi uchun taʼsir koʻrsatadigan parametr sifatida qabul qilingan. Ishqalanish natijasida hosil boʻladi. Ushbu holatda zarralar mexanik ravishda hosil boʻladi. Shinalarning yeyilishi natijasida hosil boʻlgan zarralarning kimyoviy elementlarni tahlili

Аннотация. В данной статье представлены все этапы полного жизненного цикла автомобильных шин в экологической экспертизе. Широко освещено потребление материалов, используемых при производстве автомобильных шин. Скорость транспортного средства, тип шин, тип дорожного покрытия и условия вождения рассматривались как параметры, влияющие на износ шин. Широко освещен анализ металлических элементов, используемых при производстве шин. Частицы износа шин образуются в результате трения между протектором и поверхностью дороги. В этом случае частицы образуются механическим путем. Представлен анализ химических элементов частиц, образующихся в результате износа шин.

Abstract. In this article, all stages of the complete life cycle of car tires are presented in the environmental impact assessment. The consumption of materials used in the production of car tires is widely covered. Vehicle speed, tire type, road surface type, and driving conditions were considered as influencing parameters for tire wear. The analysis of metal elements used in the production of tires is widely covered. Tire wear particles are created by friction between the tread and the road surface. In this case, particles are formed mechanically. The analysis of chemical elements of the particles formed as a result of tire wear is presented

Barcha davrlarda energiya resurslari, tabiiy resurslar sarfini atrof-muhit va inson salomatligiga taʼsiri boʻyicha baholash ishlari amalga oshiriladi. Yiliga avtomobil parkining oʻsish dinamikasi aholining oʻsishiga nisbatan yuqori. Har bir avtomobilga odatda ikki xil (qishgi va yozgi) shinalardan foydalaniladi, bu esa juda ham koʻp shinalar jamlanmasi boʻlib toʻliq hayotiy siklda atrof-muhitga salbiy taʼsir koʻrsatadi.

Avtomobil shinalarining ekologik taʼsirini baholashda ularning toʻliq hayot siklining barcha davrlari (xom ashyo olish, xom-ashyoni qayta ishlash va material olish, ulardan transport ishlarini bajarishda foydalanish, resurs masofasi tugagandan soʻng utilizatsiya qilish) hisobga

Avtomobil shinalarini ishlab chiqarishda quyidagi materiallari qoʻllaniladi: protektor

irishga qarshi to'ldiruvchi qo'shimchalar qo'shilgan turli xil kauchuklar (41%) hamda 2%

Shinalardan foydalanish muddati davomida yeyilishi hisobiga o'z massasining 10% gacha bo'lgan miqdorini "normal" haydash sharoitida zarra sifatida chiqariladi. Avtomobil tezligi, shinalar turi, yo'l qoplamasining turi va haydash sharoitlari shinalar yeyilishi uchun ta'sir ko'rsatadigan parametr sifatida qabul qilingan.

Shinalar ishlab chiqarishda foydalaniladigan metall elementlar tarkibi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Shinalar ishlab chiqarishda foydalaniladigan metall elementlar [7]

Metall nomi	element	Miqdori (mg/kg)	Metall element nomi	Miqdori (mg/kg)
Ag		0,08	Mg	32-106
As		0.8	Mn	2
Al		81-420	Mo	2.8
Ba		0,9-4,1	Na	610
Ca		113-562	Ni	0,9-50
Cd		0,28-4,96	Pb	1-160
Co		0,88-24,78	Sb	2
Cr		0,4-6,73	Se	20
Cu		1,8-29,3	Sr	1,16-3,13
Fe		2,12-533	Ti	195
K		180	V	1
Li		0,23-2,3	Zn	8378-13494

Avtomobil shina rezinalari tarkibida uglevodorodlarning ko'p turlari shina protektorining asosiy qismini tashkil qiladi. Uglerod asos va Si esa asosan to'ldiruvchi sifatida qo'llaniladi. Bundan tashqari, S, Se, Te, tiazollar, organik peroksidlar va azot birikmalar ko'pincha vulkanizatsiya qiluvchi moddalar sifatida ishlatiladi. Oltingugurt birikmalari Ca, Pb, Mg asosan, Zn oksidlari bilan birga vulkanizatsiya jarayonida tezlatgich (katalizator) sifatida ishlatiladi. Boshqa kimyoviy moddalar orasida terpen-qatron kislotasi aralashmalari, sintetik organik yog'lar va smolalar, fenollar, shuningdek kaltsiy oksidi kabi noorganik moddalar kabi turli xil organik birikmalar mavjud.

Shinalarning yeyilishi natijasida hosil bo'ladigan zarralar protektor va yo'l qoplamasi orasidagi ishqalanish natijasida hosil bo'ladi. Ushbu holatda zarralar mexanik ravishda hosil bo'ladi. Juda mayda zarralarning hosil bo'lishi shinalar protektoridagi issiq nuqtalar bilan yuqori haroratga erishadigan va uchuvchi moddalarning bug'lanishiga olib keladigan termo-mexanik jarayon sifatida tavsiflanadi.

Shinalar polimeri, shinalar harorati 180°C dan oshib ketganda (ekstremal burilish, noodatiy manevrlar, to'liq to'xtash, tormozlash) mayda zarralar ko'rinishida uchuvchan, so'ngra materialning kondensatsiyasi natijasida o'ta mayda zarralar hosil bo'ladi [18,19, 20].

S.H.Cadle va R.L.Villiams tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari natijalari shinalar yeyilishi natijasida hosil bo'lgan zarralar atmosfera havosi tarkibida uzoq vaqt turib qolmasligini aniqladilar [10]. Boshqa tomondan, havodagi shinalar yeyilishi natijasida hosil bo'lgan zarralarini ularning o'lchamlariga ko'ra mayda va yirik zarralarga bo'lish mumkin. Shinalarning havodagi zarralarining bu farqi birinchi bo'lib 1970-yilda o'tkazilgan tadqiqotlarda aniqlangan [9, 21].